

JISMONIY TARBIYA VA SPORT: TALABA-YOSHLAR ORASIDA SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH

Tangriyev Abdullo Tovashevich

O‘zbekiston Davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti
Xalqaro kurash turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrası dotsenti

Annotatsiya. Jismoniy tarbiya va sport yoshlarning jismoniy va ma'naviy rivojlanishida, shuningdek, ularning sog'lig'ini saqlashda alohida ahamiyatga ega. O'zbekistonda sport va jismoniy tarbiya sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, ayniqsa, talaba yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini rivojlantirishga qaratilgan. Talabalar yoshlar guruhining muhim qismidir, va ularning jismoniy faolligi nafaqat ularning sog'lig'iga, balki ijtimoiy va akademik muvaffaqiyatlariga ham bevosita ta'sir qiladi. Mazkur maqolada talaba yoshlar orasida jismoniy faollikni oshirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish va sportning bu jarayondagi o'zni tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: jismoniy tarbiya, sport, sportni ommalashtirish, salomatlik, sog‘lom turmush tarzi, jismoniy faoliyat.

Yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish o‘z vaqtida jismoniy faoliyatni, to‘g‘ri ovqatlanishni, yaxshi uyquni va psixologik barqarorlikni o‘z ichiga oladi. Talaba yoshlar orasida bu omillarni joriy etish nafaqat ularning sog'lig'ini, balki akademik va ijtimoiy hayotini ham yaxshilaydi.

Sog‘lom turmush tarzining talaba-yoshlar uchun muhimligi quyidagilardan iborat:

Jismoniy va aqliy salomatlik: Talabalar orasida jismoniy faoliyatning kamayishi, noto‘g‘ri ovqatlanish va stressning ortishi turli sog‘liq muammolariga

olib kelishi mumkin. Jismoniy faollik nafaqat tana salomatligini yaxshilaydi, balki aqliy va psixologik holatni ham normallashtiradi.

Darslarga va o‘qishga ijobiy ta’sir: Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, jismoniy faollik bilan shug‘ullangan talabalar o‘z o‘quv natijalarini yaxshilaydi, diqqat va eslab qolish qobiliyatlari oshadi. Bu hol o‘z navbatida ularning akademik muvaffaqiyatlariga bevosita ta’sir qiladi.

Ijtimoiy va psixologik rivojlanish: Jismoniy faollik ijtimoiy aloqalarni rivojlantiradi va yoshlarning o‘zaro munosabatlarini yaxshilaydi. Sport yoshlarni jamoaviy ishga, hamjihatlikka va o‘zaro hurmatga o‘rgatadi.

Talaba yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishda bir qator usullar va yondashuvlar mavjud. Quyidagi chora-tadbirlar, talabalarning jismoniy faolligini oshirish va sog'lom turmush tarzini qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi:

1. Universitetlarda sportni rivojlantirish. Har bir universitetda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, talabalarga keng imkoniyatlar yaratish kerak. Talabalar uchun sport zallari, stadionlar va sport to‘garaklari tashkil qilish, darslardan tashqari vaqtlarni sport bilan o‘tkazishga rag‘batlantirish muhimdir. Shuningdek, sport musobaqalari va chempionatlarni muntazam ravishda o‘tkazish talabalar orasida sportga bo‘lgan qiziqishni oshiradi.

2. Sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish. Universitetlarda sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish uchun maxsus seminarlarda, treninglarda yoki ochiq uchrashuvlarda yoshlarni sog‘lom ovqatlanish, yetarli darajada uyqu olish va stressni boshqarish bo‘yicha ma’lumotlar berish zarur. Bu tadbirlar, yoshlarni faqatgina sport bilan shug‘ullanishga emas, balki umumiy sog‘lom turmush tarziga ham jalb qiladi.

3. Motivatsiya yaratish. Talabalar orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishda motivatsiya va rag'batlantirish muhim rol o'ynaydi. Jismoniy faollikni oshirish uchun, sport musobaqalarida muvaffaqiyatga erishgan talabalarni mukofotlash, stipendiyalar ajratish va sportda erishilgan yutuqlarni e'tirof etish talabalarni yanada faol bo'lishga undaydi.

4. Psixologik yondashuv. Sportning psixologik foydalari ham katta. Talabalar orasida stressni kamaytirish, o'z-o'zini tahlil qilish va maqsadlar qo'yish kabi psixologik malakalarni rivojlantirish uchun sportni jismoniy faollikdan tashqari psixologik maslahatlar bilan qo'llab-quvvatlash kerak. Bu yoshlarning nafaqat sportda, balki kundalik hayotda ham muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi.

5. Ijtimoiy loyihalar va dasturlar tashkil etish. Jismoniy faollikni oshirish uchun ijtimoiy loyihalar va dasturlarni joriy qilish zarur. Masalan, talabalar orasida "Sog'lom talaba" kabi ijtimoiy dasturlarni boshlash, ularni sportga, sog'lom turmush tarziga jalb qilish imkonini yaratadi.

Xulosa. Talaba-yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish – bu nafaqat jismoniy salomatlikni oshirish, balki ularning aqliy va psixologik rivojlanishini ham qo'llab-quvvatlashdir. Jismoniy faollikning nafaqat sportda, balki umumiy turmushda ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi talaba yoshlarning yanada muvaffaqiyatli va baxtli bo'lishiga yordam beradi. Shuningdek, universitetlar va ta'lim muassasalari, o'zlarining sport infratuzilmasini rivojlantirib, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish orqali talabalar orasida sog'lom jismoniy va psixologik muhitni yaratishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Baxramov, I. (2021). Jismoniy tarbiya va sport: Talaba yoshlar uchun yangi imkoniyatlar. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Jismoniy Tarbiya va Sport Vazirligi.
2. Sergiev, S. (2018). Yoshlar va sport: Jismoniy faollikning ijtimoiy ahamiyati. *Journal of Social Science and Sport*, 15(2), 72-80.
3. Shukur, M. (2019). Sport va salomatlik: Talabalar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishning samaradorligi. *Journal of Health and Physical Education*, 9(3), 112-118.